

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ

PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION IN THE INFORMATION SPHERE

КОСЬКОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА,

НИУ «БелГУ».

БОРОДАЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

НИУ «БелГУ».

KOSKOVA ANASTASIA IVANOVNA,

NRU "BelGU".

BORODAENKO NATALIA VASILIEVNA,

Senior Lecturer,

NRU "BelGU".

Настоящая статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования в информационной сфере. В работе анализируется ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют сферу информационных правоотношений, исследуются механизмы контроля за соблюдением законодательства, регламентирующего информационное пространство. Рассматриваются основные проблемы в области защиты информации, правил публикации контента в сети, а также вопросы ответственности за нарушение законодательства в сфере информационных технологий. Сделан вывод о необходимости постоянного обновления законодательства в сфере информационных технологий и усилении мер контроля за соблюдением правовых норм в информационной сфере.

This article is devoted to topical issues of legal regulation in the information sphere. The paper analyzes a number of normative legal acts that regulate the sphere of information relations, examines mechanisms for monitoring compliance with legislation regulating the information space. The main problems in the field of information protection, rules for publishing content on the web, as well as issues of liability for violations of legislation in the field of information technology are considered. It is concluded that it is necessary to constantly update legislation in the field of information technology and strengthen measures to monitor compliance with legal norms in the information sphere.

Ключевые слова: информация, информационное общество, информационное право, законодательство, киберпреступность, кибератака, сеть Интернет.

Key words: information, information society, information law, legislation, cybercrime, cyber-attack, Internet.

Информационное право стремительно развивается. Новые жизненные обстоятельства, например, такие как пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, привели к увеличению проблем в информационной сфере, теперь главной темой для обсуждения становится трансформация информационного права под новые реалии. Марков А. говорил так: «Актуальность проблематики информационной безопасности обусловлена синер-

гетическим эффектом, главным образом, определяемым двумя факторами:

- «Всплеск невообразимого внимания» к проблеме на уровне СМИ, что привело к резкому росту компьютерных вторжений, основанных на методах социальной инженерии;
- Карантинные мероприятия, реализующие современные возможности удаленной работы, что изменило устоявшиеся режимы безопасного и устойчивого функционирования систем в Интернете» [5].

В условиях стремительного развития информационно-коммуникативных технологий в обществе и увеличении вероятности возникновения угроз безопасности в информационной сфере возникает главная проблема по защите населения и граждан Российской Федерации от преступлений в этой области. Войтов И.В. и Танимов О.В. писали так: «Под воздействием информационных технологий система права трансформируется, подстраиваясь под изменяющиеся общественные отношения. Появляются новые отрасли (например, такие как «информационное право»), подотрасли (киберправо, право цифровой администрации, интернет-право, компьютерное право и др.), институты (телеработа, электронное правосудие, электронный (трудовой) договор, цифровая медицина, электронная подпись и др.)» [3, с. 39]. Сегодня «цифровая трансформация», согласно Постановлению Правительства РФ от 21.12.2021 № 2371 (ред. от 14.10.2023) «О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства (вместе с Положением о проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства)», неминуема. Так основными задачами проведенного Правительством эксперимента стали: «а) проектирование, разработка и ввод в опытную эксплуатацию Информационно-аналитической системы; б) разработка приоритетных сервисов, предусмотренных федеральным проектом «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами», в том числе «Старт бизнеса», «Законодательный бизнес-дайджест», «Проактивный подбор и получение образования и консультаций онлайн», «Получение кредита, субсидий и иных мер финансовой поддержки» и «Налоговые услуги», а также иных услуг, мер поддержки и сервисов; в) определение необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации для развития и внедрения функциональных возможностей информационно-аналитической системы, указанных в подпункте «а» настоящего пункта» [2]. Эксперимент, установленный данным документом, проводится с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2031 года. Федеральные законы Российской Федерации в области информации и иные нормативно-правовые акты, содержащие права и обязанности субъектов информационного права, пополняются и расширяются с каждым годом все больше. Понятийный аппарат, функции различных органов государственной власти, права и обязанности субъектов правоотношений требуют обновлений и расширений в данной сфере, а также закрепление нововведений в законодательстве. Однако четкого структурированного законодательства (к примеру, Информационный кодекс РФ) не создан и это является одной из главных проблем нынешнего общества [3, с. 42-44]. Создание комплексного информационного законодательства может упростить решение различного рода трудностей.

В связи с малоразвитой системой законодательства в информационной области, возникает проблема с защитой персональных данных. Из-за увеличения пользования всемирной сетью Интернет наши данные практически невозможно заблокировать на ненужных сайтах или ненужном пространстве. Переходя на сайт, у нас чаще всего запрашивают разрешение на пользование данными, после чего удалить их с данного сайта фактически – невозможно. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О персональных данных» Ст.9, п.2: «Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъек-

ектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах», субъект вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных [1]. Однако, даже после отзыва согласия, данные в системе уже зафиксировались, и удалить их практически невозможно. А если представить, что таких сайтов 10, 15, а может и 100, и более, то это подтверждает тот факт, что нашими персональными данными пользуются практически все. Решением данной проблемы может являться то, что поступившие данные в сеть Интернет должны проходить многофакторную проверку спецслужбами, анализирующие продвижение персональных данных по сети Интернет, в случае необходимости блокировки сайтов за пользование приватной информацией. Данная информация должна находиться в личном ведении лиц, отвечающих за безопасность персональных данных. Ведь и создателей сайтов вполне можно понять. Без анализа тех, кто посещает данный сайт невозможно с уверенностью сказать, для каких целей информация на сайте используется. Не исключен тот факт, что это могут мошенники, террористы или обычные боты, не важно, но главный вопрос безопасности как пользователей, так и создателей остается актуальным на текущий момент времени. На эту тему исследователь Просвирнин С.Г. отмечал: «Закреплено, что безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные (криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных данных), а также используемые в информационной системе информационные технологии. Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации» [8, с. 182]. Данная задача должна быть детально проработана с органами спецслужб и компетентными в этой области специалистами (включая IT-специалистов, депутатов и сенаторов Госдумы, органов исполнительной власти и др.).

В настоящий момент времени не менее актуальной проблемой остается взлом профилей и каналов в сети Интернет, социальных сетях и каналах, доставляющие доход собственнику. Сейчас наибольшую популярность набирает новая профессия – блогерство. Эта профессия слабо регламентирована в законодательстве Российской Федерации и практически не освещается в обществе. С.Г. Чубукова в своем выступлении подняла проблему новых субъектов информационного общества, в состав которого также входят блогеры. По мнению исследователя: «В связи с появлением в законодательстве большого количества новых субъектов информационных правоотношений (организатор распространения информации, блогер, информационный посредник, владелец поисковой системы и др.) возникла необходимость уточнения понятия субъекта информационного правоотношения и их классификации, определения соотношения понятий «субъект информационного права» и «субъект информационного правоотношения», анализа содержания информационной правоспособности и дееспособности субъектов права, развития общетеоретических положений о системной организации субъектов права, их функциональной характеристике и взаимосвязи» [6, с. 178-180]. Блогерство, как субъект правоотношений, также должно регламентироваться в законодательстве Российской Федерации. Однако блогеры регулярно подвергаются не только воровству контента, но и воровству целых каналов, из-за чего данная сфера деятельности стано-

вится с каждым разом менее рентабельной, возрастают риски и убытки не только в области интеллектуальной деятельности, но и финансовой. Данная профессия в этот промежуток времени менее защищена законом и более податлива к преступлениям. Проблема актуальна и должна быть разрешаема на уровне законодательной и законотворческой деятельности.

Следующей не менее важной проблемой является защита информации в условиях глобализации. Как всем известно, глобализация связывает практически все страны мира, они взаимодействуют друг с другом, обмениваются навыками и опытом. Но на самом деле глобализация не всегда имеет положительное влияние. На эту тему исследователи Фалеев М.И. и Черных Г.С. высказывались так: «В настоящее время зарождается направление военных и политических технологий, строящихся на способах манипуляции и искажения информации в политических системах стран — потенциальных противников. Массовое распространение Интернета позволило получить универсальный и уникальный вектор воздействия на психику индивида. Интернет стал недостающим звеном цепи, способным соединить воедино информационную и психологическую войны» [9, с. 25]. Однако от взлома со стороны другого государства полностью обезопаситься нельзя. Это представляет собой, в свою очередь, серьезную проблему, поскольку недружественные государства могут не только «украсть» необходимые данные и «направить» их против своего создателя, но и начать «информационную войну», что может привести к вооружённому конфликту, массовому террору и ряду других преступлений, угрожающих национальной безопасности государству. Однако, по нашему мнению, данная проблема должна быть рассмотрена на законодательном уровне с привлечением и разработкой новых стратегий национальной безопасности, а также усилением контроля органами исполнительной власти над поступающей и исходящей информацией о государственной безопасности.

Еще одна проблема, которая актуальна, по нашему мнению, – это пропаганда в сети Интернет о совершении преступлений и террористических актов. С недавних пор пропаганда противоправных, насильственных и жестоких действий стала эпицентром страха и паники у большинства населения. В своей статье Кушнарев А.С. и Калистратова Н.С. на эту тему высказываются так: «При распространении информации, запрещенной законом, могут преследоваться различные цели: популяризация идей, несущих угрозу государственному суверенитету, стабильности конституционного строя, общественному миру и согласию; получение незаконного конкурентного преимущества; сокрытие преступлений и должностных проступков, а также получение прибыли от реализации информационной продукции, которая может нанести вред правам и законным интересам граждан» [4, с. 36]. Данная проблема весьма серьезна, поскольку информация о совершении преступления не всегда является шуткой. Подростки и дети, которые вовлечены в сеть Интернет, могут не анализировать ситуацию и предложения, которые им поступают, ссылаясь на шутки или вовсе несерьезные отношения к отчетам своих действий, вследствие чего это может привести к огромным негативным последствиям, а порой и к человеческим жертвам. Молодежь и дети – это наиболее податливые слои населения, которыми можно легко управлять в собственных интересах, и, к большому сожалению, на данный момент их тяжело контролировать, и практически невозможно обезопасить. Эта проблема должна быть освещена на всех уровнях как в научном плане, так и в учебных дисциплинах. Это один из способов, которым можно обезопасить родителей, детей и окружающих.

Стоит уделить особое внимание влиянию вредной информации среди подростков в сети Интернет. В настоящий момент особо остро стоит вопрос о «трендах» или по-другому моды, тенденции общения в социальных сетях. Однако есть негативный подтекст в этой специфической тенденции. Подростки не отличают реальность от виртуального мира, и тогда наступает слияние добра и зла, стирается также понимание этически важных ценностей, порой наступает момент, когда приоритет славы среди публики превышает всего и даже соб-

ственной жизни. Социальные сети переполнены преступниками и различного рода психоделических групп, сообществ, которые вовлекают молодежь и впоследствии призывают их к массовым суицидам и самоубийствами. Как отмечает исследователь Постоялко А.А.: «Например, указания жертвам прыгнуть с большой высоты, лечь на железнодорожные пути, перебежать дорогу перед движущимся автомобилем, повеситься, отравиться, сделать глубокие порезы на руках и т.д. (а все это предлагается сделать жертвам посредством телефонной связи, через мессенджеры и социальных сети) лицами, совершающими подобные действия, даются исключительно с прямым умыслом и преследуют цель причинения смерти другому человеку либо двум и более лицам, которые являются наиболее незащищенными, а именно: малолетние, несовершеннолетние или иные лица, заведомо для виновных находящиеся в беспомощном состоянии. Содействие совершению самоубийства указанной категории граждан, казалось бы, является убийством, так как они по своему психическому развитию и психическому состоянию не понимают характер и значение совершаемых с ними действий и не могут оказывать сопротивление, то есть находятся в беспомощном состоянии» [7, с. 156]. Такие ценности, как получение качественного образования, саморазвитие, создание семьи и другие, – уже менее развиты и не столь популярны у молодежи. Проблема вредной информации в современном законодательстве стоит на первом месте в перспективе. Данный вопрос должен носить не только государственный характер, но и международный.

Это не исчерпывающий список всех проблем, которые есть на данный момент времени. Однако в этой статье мы отобрали лишь наиболее яркие и актуальные на сегодняшний день проблемы в информационном пространстве.

На данный момент необходимо улучшить механизмы контроля за соблюдением законодательства в информационном пространстве и регулярно совершенствовать правовую базу, исключая из нее все пробелы и недочеты. Это позволяет установить, что основы информационного права, как нового направления законодательства нуждаются в постоянном активном и динамичном изучении, а также внимательном мониторинге за актуальными проблемами общества, которые необходимо экстренно выявлять и устранять на законодательном уровне, с учетом применения определенных мер для обеспечения безопасности населения в информационном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред.от 06.02.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801 (дата обращения 18.04.2024);
2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 № 2371 (ред. от 14.10.2023) «О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства» (вместе с «Положением о проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства»). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405167 (дата обращения 21.04.2024).
3. Войтов И.В. Проблемы информационного права // Уральский журнал правовых исследований. 2020. №4 (11). С. 38-54.
4. Кушнарев Александр Сергеевич, Калистратова Наталия Сергеевна Прокурорский надзор в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков и их пропаганды в сети «Интернет» // Уральский журнал правовых исследований. 2023. №2 (23). С. 35-40.
5. Марков А.С. Информационная безопасность в условиях пандемии COVID-19 // РСМД Аналитические статьи, Россия 09.04.2020. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/informatsionnaya-bezopasnost-v-usloviyakh-pandemii-covid-19> (дата обращения: 20.05.2024).

6. Полякова Т.А., Жарова А.К. Научный семинар «Проблемы информационного права и информационной безопасности» // Труды Института государства и права РАН. 2017. №1 (59). С. 172-188.

7. Постоялко А.А. Уголовно-правовые аспекты противодействия организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. №1 (42). С. 154-158.

8. Просвирнин Ю.Г. Защита персональных данных // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2008. №2. С. 174-188.

9. Фалеев Михаил Иванович, Черных Геннадий Сергеевич Угрозы национальной безопасности государства в информационной сфере и задачи МЧС России в этой области деятельности // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2014. №1. С. 21-34.

© Коськова А.И., Бородаенко Н.В., 2024.